

I ENEI

II ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO

Inovar para Ensinar, Evoluir para Transformar

20 e 21 de junho de 2025

LIBRAS, CULTURA E EDUCAÇÃO: *UM OLHAR PARA A DIVERSIDADE SURDA NA ESCOLA*

Eduardo Alberto Megda¹
Mônica Tintore de Aracújo²
José Arnor de Lima Júnior³
Carlos Eduardo de Sousa Santos⁴
Taynan Alécio da Silva⁵

¹Mestrando em Sociedade e Desenvolvimento – Universidade Estadual do Paraná,
dudumegda@gmail.com

²Pedagogia – Universidade Positivo, pedagoga.surdabilingue@gmail.com

³Mestrado em Educação – Universidade Federal de Pernambuco, josearnor.lima@ufpe.br

⁴Mestrando em Linguística e Literatura – Universidade Federal Do Norte Do Tocantins,
desousacarloseduardo8@gmail.com

⁵Doutorando em Educação – Universidade Estadual de Maringá, nanalecio@gmail.com

DOI:10.5281/zenodo.15292728

1. INTRODUÇÃO

A trajetória da educação de surdos no Brasil passou por significativas transformações nas últimas décadas, sobretudo a partir do reconhecimento oficial da Língua Brasileira de Sinais (Libras) como meio legal de comunicação e expressão. Esse reconhecimento foi consolidado com a promulgação da Lei nº 10.436, de 2002, e posteriormente regulamentado pelo Decreto nº 5.626, de 2005. Esses dispositivos legais conferiram à Libras o status de língua legítima, fundamental para assegurar à comunidade surda o direito à comunicação, ao conhecimento e à participação social. Além disso, estabeleceram orientações para a formação de profissionais, a inserção da Libras nos currículos educacionais e a presença de intérpretes em contextos pedagógicos. No entanto, apesar dos avanços legais conquistados, ainda persistem desafios no cotidiano escolar, especialmente no que se refere à valorização da identidade linguística e cultural dos sujeitos surdos e à efetivação de práticas verdadeiramente inclusivas.

No âmbito educacional, é fundamental considerar que a surdez deve ser compreendida não como uma patologia ou deficiência, mas como uma experiência cultural e linguística distinta. Nesse sentido, o paradigma da diferença, proposto por Skliar (1998), rompe com a perspectiva clínico-reabilitadora e propõe um olhar mais humanizado, que valoriza a singularidade da experiência surda. Tal perspectiva é corroborada por autores como Strobel (2008a), que afirma que “o sujeito surdo constrói sua identidade a partir de sua experiência visual e de pertencimento à comunidade surda”, o que implica em reconhecer a Libras como a língua primeira (L1) desses sujeitos e o português como segunda língua (L2).

I ENEI

II ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO

Inovar para Ensinar, Evoluir para Transformar

20 e 21 de junho de 2025

No entanto, muitos espaços escolares ainda operam sob uma lógica monolíngue e homogeneizadora, desconsiderando as especificidades linguísticas e culturais dos estudantes surdos. A ausência de práticas pedagógicas bilíngues, a escassez de materiais didáticos em Libras, a formação insuficiente de professores para atuar com essa população e a presença simbólica da Libras apenas por meio do intérprete reforçam a exclusão e a invisibilidade dos surdos dentro das escolas (Oliveira et al. 2022). Diante disso, torna-se imprescindível repensar os processos de ensino e aprendizagem, de modo a garantir a equidade e o acesso pleno à educação de qualidade.

Estudos recentes reforçam que a valorização da Libras na escola vai além da garantia de acesso ao conteúdo. Trata-se de reconhecer a língua como elemento identitário e estruturante do sujeito surdo, essencial para seu desenvolvimento cognitivo, afetivo e social (Silva, 2024). Portanto, assegurar o direito à educação bilíngue não é apenas uma medida de inclusão, mas uma estratégia pedagógica que respeita as formas próprias de expressão, pensamento e aprendizado da comunidade surda.

É nesse contexto que se insere o presente trabalho, cujo objetivo é refletir sobre a importância da Libras no contexto educacional e a valorização da cultura surda como elementos essenciais para práticas pedagógicas inclusivas. O estudo busca evidenciar que o reconhecimento da diversidade linguística e cultural dos sujeitos surdos é condição indispensável para a construção de um ambiente escolar verdadeiramente bilíngue, acessível e equitativo, onde a presença da Libras e o protagonismo surdo estejam integrados ao cotidiano pedagógico de forma significativa.

Assim, espera-se contribuir para o debate acerca da educação inclusiva sob a ótica da diferença, defendendo a necessidade de uma escola que não apenas receba o aluno surdo, mas que se reestruture para dialogar com ele em sua própria língua, reconhecendo e respeitando sua história, cultura e modo de ser no mundo.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Este estudo foi desenvolvido com base em uma abordagem qualitativa de natureza bibliográfica, buscando compreender, por meio da análise de produções teóricas, as interfaces entre Libras, cultura surda e práticas pedagógicas inclusivas no ambiente escolar. A escolha pela metodologia qualitativa se deve à necessidade de captar as múltiplas dimensões que envolvem o processo de inclusão de estudantes surdos, considerando aspectos linguísticos, sociais e culturais que impactam diretamente suas vivências educacionais. Como destaca Bogdan e Biklen (1994), a pesquisa qualitativa

permite investigar os significados atribuídos aos fenômenos a partir da perspectiva dos sujeitos, considerando seus contextos e experiências.

A pesquisa teve como foco principal a leitura, seleção e análise crítica de textos produzidos por autores que discutem a surdez para além da concepção médica ou patológica, valorizando sua identidade linguística e cultural. Foram escolhidos textos de estudiosos como Silva (2024), que propõe uma visão da surdez como diferença; Lacerda (2012), que discute a prática pedagógica bilíngue; Strobel (2009), que reflete sobre o orgulho surdo e a construção identitária; e Rosa e Lodi (2018), que abordam o papel da escola na valorização da Libras e da cultura surda.

Durante o processo de leitura e análise, buscou-se identificar como os autores compreendem a presença da Libras na escola, o reconhecimento da identidade surda e as implicações dessas perspectivas para uma educação verdadeiramente inclusiva. Foram considerados, ainda, relatos e estudos que apresentassem experiências de boas práticas pedagógicas em contextos bilíngues, bem como reflexões sobre os desafios enfrentados por professores e estudantes nesse processo.

A análise foi conduzida de forma reflexiva e interpretativa, a partir da articulação entre os conceitos apresentados pelos autores e os objetivos da pesquisa. O material selecionado serviu de base para compreender como o respeito à língua de sinais e à cultura surda pode contribuir para o fortalecimento de uma escola que acolha a diversidade e promova a equidade. A metodologia adotada permitiu evidenciar a importância de um olhar sensível e crítico sobre as práticas pedagógicas, apontando caminhos para a construção de ambientes educacionais mais acessíveis e culturalmente responsivos.

3. RESULTADOS

A análise das produções revelou que, embora a legislação brasileira assegure o direito à educação bilíngue para surdos, com a Libras como primeira língua (L1) e a língua portuguesa como segunda (L2), ainda há um grande distanciamento entre a teoria e a prática. Muitas escolas carecem de profissionais capacitados, como professores bilíngues e intérpretes de Libras, o que compromete a aprendizagem e a participação dos estudantes surdos (Poche, 1989).

Além disso, ainda predomina, em muitos contextos escolares, uma visão patologizante da surdez, que desconsidera a construção sociocultural da identidade surda. A escassez de materiais pedagógicos adaptados à Libras e a ausência de formação docente

I ENEI

II ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO

Inovar para Ensinar, Evoluir para Transformar

20 e 21 de junho de 2025

voltada à educação bilíngue também dificultam o reconhecimento da diversidade linguística como valor educativo (Quadros, 1997).

A presença da Libras na escola não deve se restringir à atuação do intérprete, mas precisa permear todo o currículo e a vivência escolar, como forma de garantir não apenas o acesso ao conteúdo, mas também o pertencimento cultural dos estudantes surdos. Conforme destaca Strobel (2008a), “a inclusão não se limita ao estar junto, mas ao sentir-se parte”.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A valorização da Libras, da cultura surda e da identidade dos estudantes surdos constitui um passo fundamental para a efetivação de uma educação inclusiva de fato e não apenas de direito. É urgente a formação continuada de professores ouvintes quanto à cultura surda, além do investimento na contratação de professores surdos e na produção de materiais didáticos bilíngues.

É necessário superar a visão da surdez como perda, adotando uma perspectiva de diferença e riqueza cultural. Assim, a escola pode tornar-se um espaço de diversidade linguística, diálogo e equidade, contribuindo para a formação de sujeitos surdos críticos, autônomos e protagonistas de sua própria história.

Palavras-Chaves: Libras; Educação Bilíngue; Cultura Surda; Inclusão Escolar; Diversidade Linguística.

REFERÊNCIAS

BOGDAN, Robert; BIKLEN, Sari. Investigação qualitativa em educação: uma introdução à teoria e aos métodos. Portugal: **Porto Editora**, 1994. cap. 1 e 2, p. 48-52.

BRASIL. **Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005**. Regulamenta a Lei nº10.436, de 24 de abril de 2002. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. Brasília: MEC, 2005. Disponível: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/decreto/d5626.htm. Acesso em: 18 abr. 2025.

BRASIL. **Lei nº. 10.436, de 24 de abril de 2002**. Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS e dá outras providências. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial, 2002. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/lei10436.pdf>. Acesso em: 18 abr. 2025.

OLIVEIRA, Adriane Silva de Abreu; ABREU, Cristiana Silva de; BRAUNA, Mayara Priscila; OLIVEIRA, Neuzenir Silva de Abreu; OLIVEIRA, Santino de. Educação

I ENEI

II ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO

Inovar para Ensinar, Evoluir para Transformar

20 e 21 de junho de 2025

Especial: os desafios da inclusão de alunos surdos no contexto escolar. **Revista Educação Pública**, Rio de Janeiro, v. 22, nº 18, 17 de maio de 2022. Disponível em: <https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/22/18/educacao-especial-os-desafios-da-inclusao-de-alunos-surdos-no-contexto-escolar>. Acesso em: 18 abr. 2025.

POCHE, Bernard. **A construção social da língua. In: Multilinguismo**. Organizadores: Geneviève Vermes e Josiane Boutet. Tradução: Celene M. Cruz (et al.). Campinas. Editora da UNICAMP, 1989.

QUADROS, Ronice Müller de. **A educação de surdos: a aquisição da linguagem**. Porto Alegre: Artes Médicas, 1997.

SILVA, Taynan Alécio de. **A formação da identidade do indivíduo surdo: considerações sobre a importância da cultura surda**. Dissertação (Mestrado em Educação). Universidade Estadual de Maringá, Maringá, 2024.

SKLIAR, C. **A surdez: um olhar sobre a diferença**. Porto Alegre: Mediação, 1998.

STROBEL, Karin. **As imagens do outro sobre a cultura surda**. Florianópolis: Editora da UFSC, 2008a.